

ERKEK HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞİ ALGILAMA TARZLARI VE DENEYİMLERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA

PROFESSIONAL PERCEPTION STYLES AND EXPERIENCES OF MALE NURSING STUDENTS: A QUALITATIVE STUDY

Serap ÖNER¹, Nevin UTKUALP²

¹ Hakkari Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hakkari, Türkiye

² Bursa Uludağ Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bursa, Türkiye

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı, erkek hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik mesleğine bakışlarını, kariyer seçim süreçlerini, kadın hastalıkları ve doğum hemşireliği uygulama deneyimlerini anlamak ve bakım kalitesinin artırılmasına yönelik düşüncelerini öğrenmektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışma nitel bir araştırma olup fenomenolojik yaklaşım kullanılmıştır. Çalışmanın evreni Marmara Bölgesi'nde bulunan bir üniversitenin hemşirelik bölümünde öğrenim gören erkek öğrenciler arasından Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Dersini almış ve uygulamasını tamamlamış öğrenciler oluşturmuştur. Çalışmada temaların doygunluğu kriter alınmış olup toplam 6 öğrenci ile tamamlandı. Veri toplama yöntemi olarak sosyo-demografik soru formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanıldı. Ortalama 40 dakika süren görüşmeler ses kayıt cihazına kaydedildi. Kaydedilen kayıtlar yazıya aktarıldı ve içerik analizleri, tema ve alt temalar Maxqda programında belirlendi.

Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 21 olup, hepsi bu dersin uygulamasının hastaların kadın olmasından dolayı diğer derslerden farklı olduğunu ifade ettiler. Ayrıca hasta bakımında sorun yaşadıklarını ve bunun nedeni olarak 'hasta mahremiyeti' olduğunu ve "hastaların erkek hemşireden bakım almak istememelerinden" dolayı rahatsız oldukları vurgulandı.

Sonuç: Öğrencilerin dersin uygulamasında sıkıntı yaşadıkları, gelecekte obstetrik ve jinekoloji servislerinde çalışmak istemedikleri belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Erkek öğrenci, Hemşirelik, Mesleki Algılama.

ABSTRACT

Objective: Our study was planned to understand how the nursing department is perceived by male nurse students, their career selection process and their experiences regarding the Obstetrics-Gynecology Nursing Course Practice, and to determine their thoughts on improving the quality of care.

Methods: Our study is a qualitative research and a phenomenological approach was used. The population of the study consisted of male students studying in the nursing department of a university in the Marmara Region, who took the Obstetrics and Gynecology Nursing Course and completed its practice. The saturation of the themes was taken as the criterion in the study and it was completed with a total of 6 students. Socio-demographic questionnaire and semi-structured interview form were used as data collection methods. The interviews, which lasted approximately 40 minutes, were recorded on a voice recorder. The recorded records were transcribed and content analysis, themes and sub-themes were determined in the Maxqda program.

Results: The average age of the students participating in the study is 21. All of the students who participated in the study stated that the application of this course was different from other courses because the patients were women. It was also determined that they had problems in patient care and that the reason for this was 'patient privacy' and that they were disturbed because 'patients did not want to receive care from male nurses'.
Conclusion: It was determined that the students had difficulties in the application of the course and did not want to work in obstetrics and gynecology services in the future.

Keywords: Male Student, Nursing, Professional Perception.

Sorumlu Yazar / Corresponding Author: Serap ÖNER, Dr. Öğr. Üyesi, Hakkari Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hakkari, Türkiye. E-mail: cetintas.serap@gmail.com

Bu makaleye atıf yapmak için / Cite this article: Oner, S., & Utkualp, N. (2024). Erkek Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleği Algılama Tarzları ve Deneyimleri: Nitel Bir Çalışma. *Gevher Nesibe Journal of Medical & Health Sciences*, 9(3), 357-362. <http://doi.org/10.5281/zenodo.13623479>

GİRİŞ

İnsanlığın varoluşundan itibaren bebeğe/çocuğa, hastaya, yaşlıya bakım verme ve iyileştirme görevi geleneksel olarak kadın işi gibi benimsenmiştir. Hemşirelik mesleği de bu bakım verme görevi nedeniyle kadın mesleği gibi algılanmıştır (Aştı, 2009). Ancak eski tarihlerde sanılanın aksine hemşireler hep erkek olmuştur. Orta çağda askerlerin sağlığından hep erkek hemşireler sorumlu olmuşlardır. Amerika ordusunda Hemşire Birliklerinin kurulması ile 1941 yılından itibaren kadınlar hemşirelik mesleği üzerinde daha çok egemen olmuşlardır. Avrupa’da ise Florence Nightingale (1820-1910) hemşirelerin en önemli temsilcisi haline gelmiştir (Evans, 2004; Çınar ve Olgun, 2013). Böylece hemşirelik mesleği toplum içinde de kadın mesleği olarak algılanmaya başlanmıştır (McAllister ve Brien, 2020). Kadınların hemşirelikte yoğunlaşması, hemşirelik yapmak isteyen erkekler için toplumun garip karşılmasına neden olmuştur (Liminana-Gras ve ark., 2013).

Algı, bireylerin duyuları aracılığıyla ürettiği fiziksel uyarılarla ilgili bir tanımlama sürecidir. Algılama sürecindeki en önemli faktör bireydir. Bireylerin mesleklere yükledikleri anlamlar mesleğin gelişimini ve meslekteki iş doyumunu etkilemektedir (Şirin ve ark., 2008). Hemşirelik mesleğine yönelik algı da tarih boyunca değişiklik göstermiştir. Ülkemizdeki hemşirelik algısı; fedakar, bakım veren profesyonel bir meslek olarak kabul görmektedir (Öz, 2010). Hemşirelik algısı, hemşirelik öğrencileri için mesleğe başlamadan önce hissedilebilmektedir (Yücel ve ark., 2011; Cerit ve Coşkun, 2018). Ayrıca algılanan bu algı eğitimleri boyunca da önemli derecede etkilenir. Sahip olunan olumlu meslek algısı; bireylerde özgüvenin, motivasyonun ve iş doyumunun artmasına sebep olur. Böylece bireylerin mesleki gelişimlerine olumlu katkı sağlar.

1954 yılında ülkemizde yapılan hemşirelik kanununa göre sadece kadınlar bu mesleği icra edebiliyordu. Ancak 2007 yılında yapılan değişiklikle hemşirelik bölümlerine erkek öğrenciler de alınmaya başladı (T.C. Resmi Gazete, 2007). Böylece meslekte farklı cinsiyette bireylerin bir arada olması negatif ve pozitif algıya neden oldu. Günümüzde artık bu algılarında önüne geçilip cinsiyet fark etmeksizin verilen bakım kalitesinin konuşulması elzemdir. 2022 yılında yapılan bir çalışmada hemşirelik imajının yüksek olması ile bakım kalitesi arasında pozitif bir ilişki olduğu belirlenmiştir (Grinberg ve Sela, 2022).

Literatür incelendiğinde hemşirelik öğrencileri ile mesleki algı çalışmalarının yapıldığını görmekteyiz. Bu çalışmada diğerlerinden farklı olarak erkek hemşirelerin doğum ve kadın hastalıkları dersine ilişkin mesleği algılama tarzları, deneyimleri ve bakım kalitesini iyileştirmek için düşünceleri incelenmiştir.

MATERYAL VE METOT

Çalışma erkek hemşirelik öğrencilerinin mesleği algılama, doğum ve kadın hastalıkları dersine ilişkin mesleği algılama tarzlarının belirlenmesine ilişkin fenomenolojik yaklaşım kullanılarak nitel yöntemle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini 2020-2021 öğretim yılında Marmara bölgesindeki bir üniversitenin hemşirelik bölümünde öğrenimine devam etmekte olan erkek öğrencilerden bu dersi almış ve uygulamasını tamamlamış 12 öğrenci oluşturdu. Araştırmada gönüllülük ve temaların doyunluğa ilkesi kriter alınarak araştırmaya toplam 6 erkek öğrenci katılmıştır.

Veri Toplama Araçları

Araştırmada sosyo-demografik soru formu ile birlikte yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.

Sosyo-demografik Soru Formu

Bu formda öğrencilere ait sosyo-demografik bilgiler yer almaktadır. Öğrencinin yaşı, kardeş sayısı, anne-baba mesleği, eğitimini sürdürürken kaldığı yer, en uzun süre yaşadığı yer, hemşirelik bölümünün tercih sırası bilgilerini kapsamaktadır.

Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu

Bu formda bir üniversitede öğrenim gören erkek hemşirelik öğrencilerinin mesleğe yönelik algılarını, deneyimlerini belirlemek ve bakım kalitesini iyileştirmek için düşüncelerini saptamak amacıyla araştırmacıların yarı yapılandırılmış görüşmelerde kullanacağı soruları içermektedir.

1. Bu bölüme katılmaya ne zaman ve nasıl karar verdiniz?
2. Bu meslek hakkında ailenizin, yakınlarınızın ve toplumun algısı sizce nasıldır?
3. Doğum ve Kadın Hastalıkları Dersi ve uygulaması sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz?
 - a. Klinik uygulama sonrası mesleğe ilişkin algınızda herhangi bir değişiklik oldu mu? Hangi yönde oldu?

4. Sizin için bu dersin uygulamasında avantaj ya da zorluklar var mıydı?
5. Bakım kalitesini iyileştirmek için ne düşünüyorsunuz?

Araştırmanın Uygulanması

Araştırmanın yapılabilmesi için ilgili kurumdan etik izin alınmıştır (Toplantı 1/17.09.2020). Araştırmanın uygulanmasında çalışmanın amacı açıklanıp gönüllülük esası olduğu vurgulanmıştır. Çalışmaya katılmayı kabul eden öğrenciler sessiz sakin bir odaya alınmış ve bireysel görüşme yapılmıştır. Çalışmaya 6 erkek hemşirelik öğrencisi katılmıştır. Görüşmelerin uzunluğu ortalama 40 dakika sürmüştür.

Verilerin Değerlendirilmesi

Toplanan verilere içerik analizi yapılmıştır. Görüşülen metinler için uygun tema ve alt tema başlıkları belirlenmiştir ve çözümleme yapılmıştır.

BULGULAR

Çalışmamızda yer alan öğrencilerin yaş ortalamasının 21 olduğu ve %62'sinin yurttan yaşadığı saptanmıştır. Hemşirelik mesleğini seçmelerinde %23'ünün ilk tercihleri olduğu belirlenmiştir. Görüşme verilerinin yazıya geçirilmesinin ardından kodlar belirlenmiş, ardından temalar ve alt temalar oluşturulmuştur. Veri analizinin temaları: meslek seçimi, cinsiyete dayalı kalıplar, mesleğe ilişkin bireysel algı, bakım kalitesi ve gelecek planıdır.

Meslek seçimi

Erkek hemşirelik öğrencilerinin bu mesleği seçmelerinin nedenleri belirlenmiştir. Bu nedenler arasında sınav puanının yetiyor olması ve kolay atamaya sahip olması karşımıza çıkmaktadır.

'Hemşirelik bölümünü kendim isteyerek seçtim. Elimdeki puan sağlık bölümleri için yetiyordu, ben de seçtim.' (Katılımcı 1)

'Ailem de ben de bir sağlık bölümü istiyorduk. Tıp ve Eczacılık için puanım yetmiyordu. Bir sene daha ders çalışmayı göze alamadım. Bu nedenle seçtim.' (Katılımcı 2)

'Ekonomimizi düşündüm, bir an önce hayata atılmak istiyordum. Daha çabuk atanabileceğim bir mesleki hemşirelik bu nedenle seçtim.' (Katılımcı 3)

Cinsiyete dayalı kalıplar

Hemşirelik bölümünde okuyan erkek öğrenciler ile yarı yapılandırılmış görüşmeler sonucunda ortaya cinsiyete dayalı kalıplar çıkmıştır. Bu tema içerisinde toplumun erkek hemşirelere yönelik algısı alt teması yer almaktadır. Erkek hemşirelere yönelik toplumun algısını belirten öğrenci görüşlerine ait ifadeler aşağıda yer almaktadır.

'Çoğu staj yerimde duymadım ama kadın doğum stajımda gebe hanım ben erkek hemşire istemiyordum dedi. Bu benim çok gücüm gitmişti. Oysaki doktoru da erkekti. Ona muayene olurken sorun yoktu ama ben bakım planı yapmak istediğimde, bakım vermek istediğimde beni istememişti.' (Katılımcı 2)

'Okulun ilk senesinde hemşireyim demeye utanıyordum. Hemşir deyince de kimse anlamıyordu. Ben de sağlık memuruyum deyip geçiyordum. Ama klinik uygulamalarımız arttıkça hemşireyim demeye başladım. Klinikte hemcinslerimi gördükçe mutlu oluyordum.' (Katılımcı 4)

'Hemşirelik okumaya başladığımda akrabalarımız bana çok şaşırmıştı. Erkek hemşire mi olur diye. Onlar öyle dedikçe üzülüyordum. Hastanede erkek hemşireleri gördükçe yanıldığımı hissettim. Ailem bile bu durumdan sıkılmıştı, istersen bir sene daha hazırlan sınava dediler. Ama ben bir an önce atanıp para kazanmak istiyordum. Akrabalarımın sözlerini kafaya takmamayı öğrendim.' (Katılımcı 5)

'Benim bu durumuma biraz güleceksiniz hocam ya da üzüleceksiniz bilmiyorum ama lisede bir kız arkadaşım vardı. Hemşirelik bölümünü kazandığımda benden ayrıldı. Bu kadın mesleği neden seçiyorsun diye kızdı bana. Daha da komiği şimdi o da hemşirelik okuyor.' (Katılımcı 6)

Mesleğe ilişkin bireysel algı

Hemşirelik bölümü erkek öğrencileri mesleğe ilişkin bireysel algılarını aşağıdaki şekilde ifade etmişlerdir.

‘Kişiliğim çok etkilendi bu bölümde. Ben sakin sessiz bir öğrenciydim okul hayatımda. Ama burada insanlarla konuşa konuşa açıldım. Şimdi kongrelerde bile sunum yapabiliyorum, hocalarımla çalışma yapıp sunabiliyorum. Kendimi çok geliştirdim bu konuda.’ (Katılımcı 3)

‘Liderlik ve girişkenlik özelliğim arttı diyebilirim. Çünkü bir klinik uygulamada 4-5 kız arkadaşım bir tane de ben erkek olarak grup oluyorduk. Temsilci seçilecekse genelde hocalarım beni seçiyordu ve severek yapıyordum.’ (Katılımcı 5)

‘Özgüvenim arttı diyebilirim. Memleketteki arkadaşlarım sen ne yapıyorsun diye sorduklarında anlatıyorum yaptığım şeyleri inanamıyorlar. İnsan sağlığına dokunuyoruz bu çok önemli bir konu. Aldığımız dersler, bilgi birikimim arttıkça özgüvenim de artıyor doğal olarak.’ (Katılımcı 6)

Bakım kalitesi

Erkek hemşirelik öğrencilerinin kadın doğum stajında bakım kalitelerinin düştüğünü belirttikleri ifadeler aşağıda yer almaktadır.

‘Anlamıyorum kadınları. Diğer servislerde daha rahat bakım verebiliyorken, kadın doğum stajında kadınlar benden bakım almak istemiyorlar. Bebeklerine dokunmamı bile istemediler. Tamam bir erkek olarak emzirme eğitimini bir kız arkadaşım kadar iyi veremeyebilirim ama derslerde gördüğüm teknikleri aktarmama bile izin vermediler. Böylece hastama iyi bir bakım veremedim.’ (Katılımcı 1)

‘Eğer ben doktor olsaydım bana muayene olacaktı. Ama hemşire olduğum için bakım planı yapmama izin vermedi. Yok mu bana bakacak kız arkadaşın dedi. Bizim de bitirmek zorunda olduğumuz görevlerimiz var. Ama kadınlar böyle davranınca ne iyi bir bakım verebildim ne de stajdan zevk aldım bir şey öğrenebildim.’ (Katılımcı 4)

Gelecek planı

Çalışmaya katılan öğrencilerin gelecek planlarına ilişkin görüşler farklıdır. Kimisi bu meslekte devam etmeyi düşünürken, kimisi kariyer planını başka bir alana çevirmiştir. Hemşire öğrencilere ilişkin ifadeler aşağıda verilmiştir.

‘Ben açıkçası çok mutlu değilim. Bu mesleği yapabileceğimi düşünmüyorum. Askere gittiğimde orada kalmayı planlıyorum. Çünkü insanla, kanla uğraşmak zor bence. Bir de hak ettiğimiz değeri göremediğimizi düşünüyorum. Neden okuyorsun diye sorarsanız artık bitirmeye az kaldı, bitirip elimde diplomam olsun ama ben bu işi yapmayacağım biliyorum.’ (Katılımcı 4)

‘Başta yapabileceğimi düşünmesem de artık bu mesleği yapabileceğimi biliyorum. Tek isteğim atanmak. Ben devlet hastanesi istiyorum, orada kendimi daha çok geliştirebileceğimi düşünüyorum. KPSS’den iyi bir puan alırsam memleketime atanabilirim.’ (Katılımcı 5)

‘Ben hemşire akademisyen olmak istiyorum. Bunun için hocalarımdan bir yol tavsiyesi aldım. ALES ve dil puanımı geliştirip akademisyenliğe başlamak istiyorum. Okul derslerimin önemini biliyorum ve bu nedenle derslerime sıkı çalışıyorum. Akademisyenlik kolay bir meslek değil ama ben de hastanede hemşire olarak çalışmaktan daha iyidir diye düşünüyorum.’ (Katılımcı 2)

TARTIŞMA

Bu çalışma hemşirelik bölümünde okuyan erkek öğrencilerin mesleği algılama tarzları, doğum ve kadın hastalıkları dersine ilişkin deneyimleri ve bakım kalitesi için görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yapılan içerik analizi sonucunda meslek seçimi, cinsiyete dayalı kalıplar, mesleğe ilişkin bireysel algı, bakım kalitesi ve gelecek planı temaları çıkmıştır.

Araştırmada mesleği seçme nedeni sorulduğunda puana göre ve kolay atama olmasından dolayı seçtikleri görülmüştür. Literatür tarandığında benzer sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Mezuniyet sonrası iş fırsatlarından dolayı bu bölümü seçen öğrencilerin sayısı oldukça fazladır (Koç ve ark., 2014; Aydın, 2017; Kahraman ve ark., 2015).

Çalışmaya katılan öğrenciler cinsiyete dayalı kalıplar temasında toplumun hemşireliği kadın mesleği olarak algıladıkları belirtilmiştir. Doğum ve kadın hastalıkları dersi uygulamasında kadın hastaların erkek hemşirelerden bakım almaktan çekindiklerini ifade etmişlerdir. Günümüzde erkek hemşirelerin sayıları artsa da hala toplum tarafından olağan karşılanmadığı saptanmıştır. Literatür tarandığında benzer şekilde toplumun hemşireliği kadın mesleği olarak gördüğü, erkek hemşirelerden bakım almak istemedikleri belirtilmektedir (Tezel ve ark., 2008). Toplumdaki bu ön yargıyı yıkmanın yolu, erkek hemşirelerin sayısının artırılması ile mümkün olabilir.

Araştırmadaki erkek öğrencilerin hemşirelik mesleğine ilişkin bireysel algılarına bakıldığında, bu mesleğin kişisel gelişimlerini ve özgüvenlerini artırdığı belirtilmiştir. Ürdün’de 2014 yılında yapılan bir çalışmada da benzer şekilde hemşirelik mesleğinin olumlu yönde bireylerin gelişimlerine katkıda bulunduğu belirtilmiştir (Abushaikha ve ark., 2014). Hemşirelik mesleğine ilişkin olumlu görüşlerin artması bu mesleği seçecek olan erkek bireylerin artmasına ve böylece toplum tarafından kadın mesleği imajının yıkılmasına neden olacağı düşünülmektedir.

Erkek hemşirelik öğrencilerinin bakım kalitesi ile ilgili görüşlerine bakıldığında; özellikle kadın doğum servislerinde iyi bir bakım veremedikleri, bakım kalitelerini geliştirmeleri için daha fazla bireye ve zamana ihtiyaç duydukları belirtilmiştir. Bakım kalitesini iyileştirmeye katkı sağlayacak en önemli nedenlerden birisi olan erkek hemşirelerin kadın doğum servislerindeki kadınlara bakım verme süreçlerine katılımı sağlanmalıdır. Bunun sağlanması için de yine toplumun erkek hemşireye karşı ön yargılarını yıkıp, bakımda rol almalarını olağan karşılamalarıyla sürdürülebilecektir.

Çalışmaya katılan öğrencilerin kariyer planlarının farklı olduğu saptanmıştır. Hemşirelik mesleğinde devam etme kararı, akademisyen olma isteği ve başka bir alana yönelme isteğinde bulunan öğrencilerin olduğu belirtilmiştir. Başka mesleğe yönelme nedeni olarak, aidiyet duygusu, hala kadın mesleği olarak algılanması ve hastane ortamının zorlukları gibi nedenler görülmektedir.

SONUÇ

Bir üniversitede öğrenim gören hemşirelik bölümü erkek öğrencilerin mesleği algılama tarzları, kadın doğum dersi ve uygulamasına yönelik algıları ve gelecek planlarının incelendiği çalışmada, erkek öğrenci sayılarının az olması nedeniyle farklı sonuçlar saptanmıştır. Genel olarak hemşirelik mesleğini kolay ataması ve puanının tutması nedeniyle seçtikleri, toplumun kadın mesleği olarak algıladığı, kadın doğum uygulamasında bakım kalitelerinin düştüğü, hemşirelik bölümünün kişisel gelişimlerini artırdığı sonucuna varılmıştır. Farklılık olarak gelecek planları ortaya çıkmaktadır. Bazı öğrenciler bu mesleğe devam etme kararı vermişken, bazıları ise kariyer planlarını değiştirdiği belirtilmektedir.

Çıkar Çatışması

Yazarlar arasında çıkar çatışması yoktur.

Yazar Katkıları

Araştırma yönetimi: SÖ, NU.; **Fikir gelişimi ve çalışma dizaynı:** SÖ, NU.; **Olgu tesis ekipman sağlanması:** SÖ, NU, **Veri toplama, Veri yorumlama, Literatür araştırma, yazma, Kritik gözden geçirme:** SÖ, NU

Finans Desteği

Çalışmanın yürütülmesinde herhangi bir finansal destek alınmamıştır.

KAYNAKLAR

- Abushaikha, L., Mahadeen, A., Abdelkader, R., Nabolsi, M. (2014). Academic challenges and positive aspects: Perceptions of male nursing students. *Int Nurs Rev.*, 61(2): 263–269.
- Aştı, N. (2009). Cinsiyet sosyalizasyonu ve hemşireliğe yansımaları, hemşirelik eğitimi ve uygulamalarında cinsiyetin rolü. 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı (20-24 Ekim 2009). Sivas; 70-77.
- Aydın, A. (2017). Bir üniversitenin ikinci ve üçüncü sınıf erkek hemşirelik öğrencilerinin mesleği algılama tarzları: nitel bir çalışma. *Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 2(1): 36-45.
- Cerit, B. ve Çoşkun, S. (2018). Hemşirelik bölümü öğrencilerinin mesleki güdülenme düzeyinin meslek algısına etkisi. *Dokuz Eylül Üniv. Hemşirelik Fak. E-Dergisi*, 11(4), 283-289.
- Çınar, D., Olgun, N. (2013). Klinik uygulamalarda erkek hemşire algısı. *Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi*, 10 (3): 3-6.
- Evans, J. (2004). Men nurses a historical and feminist perspective, nursing and health care management and policy. *Journal of Advanced Nursing*, Volume 47, No, 3, pp, 321-328
- Grinberg, K., Sela, Y. (2022). Perception of the image of the nursing profession and its relationship with quality of care. *BMC Nursing*, 21:57. <https://doi.org/10.1186/s12912-022-00830-4>
- Kahraman, AB., Tunçdemir, N., Özcan, A. (2015). Toplumsal cinsiyet bağlamında hemşirelik bölümünde öğrenim gören erkek öğrencilerin mesleğe yönelik algıları. *Sosyoloji Araştırmaları Dergisi*, 18 (2): 108-144.
- Koç, Z., Bal, C., Sağlam, Z. (2010). Erkek öğrenci hemşirelerinin hemşirelik mesleğini algılama durumlarının belirlenmesi. *Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi Sempozyum Özel Sayısı*, 318-323.

- Liminana-Gras, R., Sanchez-Lopez M.P., Saavedra-San Roman, A. I., Corbalan-Berna, F. J. (2013). Health and gender in female-dominated occupations: the case of male nurses. *The Journal of Men's Studies*, Vol. 21, No.2, Spring, 135-148.
- McAllister, M., Brien, DL. (2020). *Paradoxes in nurses' identity, culture and image: The shadow side of nursing*. Australia: Routledge.
- Öz, F. (2010). *Sağlık alanında temel kavramlar*. Mattek Basım, Ankara.
- Şirin, A., Öztürk, R., Bezci, G., Çakar, G., Çoban, A. (2008). Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimi ve mesleği uygulamaya yönelik görüşleri. *Dirim Tıp Gazetesi*, 83: 69-75.
- T.C. Resmi Gazete. (2007). "Hemşirelik Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", Kanun No: 5634, Sayı: 26510.
- Tezel, A., Akpınar, BA., Yurttaş, A., Çelebioğlu, A. (2008). Hastalar erkek hemşireleri kabul edecekler mi? *Türkiye Klinikleri J Med Ethics*, 16: 13-18.
- Yücel, Ş.Ç. Güler, E. K. Eşer, İ. ve Khorshid, L. (2011). İki farklı eğitim sistemi ile öğrenim göre hemşirelik son sınıf öğrencilerinin hemşirelik mesleğini algılama durumlarının karşılaştırılması. *Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi*, 27(3), 1-8.